

Кот Ю.А., Мудрецова Е.Ю., Петренко Е.С., Смирницкий Г.К.
Москва, ФОМ

«АНТИХРУПКОСТЬ» РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ОТ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА К ТУРБОРЕАЛЬНОСТИ

Понятие антихрупкости ввел американский профессор Нассим Талеб [6]. Антихрупкость – способность организма или структуры извлекать выгоду из неудач, совершенствоваться под воздействием стрессов. Она свойственна тем, кто способен меняться вместе с окружающей действительностью в условиях неопределенности. Мы воспользовались этим понятием, когда анализировали стратегии и тактики российских предпринимателей в условиях пандемической реальности.

С наступлением пандемии многие риски, связанные со спецификой предпринимательской деятельности, превратились для руководителей компаний из потенциальных угроз в реальные проблемы. В результате одни предприниматели не смогли справиться с ситуацией (сдались и закрыли свои предприятия), а другие удержались на плаву, причем некоторые бизнесы оказались не просто крепкими, но и (здесь и далее будем пользоваться метафорой Н.Талеба) антихрупкими [6]. Речь идет о таких предпринимателях (руководителях бизнесов), кто в пандемических условиях искал и находил не только пути адаптации к кризису, но и новые возможности для расширения и развития своего предприятия. Именно о таких предпринимателях и их опыте мы рассказали в книге «На пути к антихрупкости: как компании переживают коронаВирус» [5], изданной Фондом «Общественное мнение» в самом начале 2022 года.

В феврале 2022 года в связи с началом Специальной военной операции на Украине и введением санкций российский бизнес столкнулся с новой угрозой. Буквально за несколько дней повестка поменялась кардинально. Это повергло российский бизнес в шок и разрушило все планы развития компаний – даже пандемия со всеми ее сопутствующими проблемами отошла на второй план. Изменения в деятельности бизнеса, связанные с введением санкций, можно назвать проявлениями еще одного кризиса: по результатам исследований [3], индекс делового климата в России упал с оценки +18 в феврале до оценки -19,8 баллов в марте (индекс измеряется в диапазоне от -100 до +100). Кроме того, по данным ФОМ [1], большинство представителей малого бизнеса, участвовавших в опросе, (73%) отметили негативное влияние санкций на свою работу.

Можно сказать, что только-только установившаяся пандемическая реальность была в один день вытеснена турбулентностью (турбоРеальностью), которую вызвали перекрытие границ с западными странами, остановка транспортных, финансовых, товарных и людских потоков, уход из России больших и малых западных компаний, и конечно,

эмоциональные переживания, связанные с происходящим и доводящие многих людей до стрессовых состояний.

С марта 2022 года ФОМ запустил серию глубинных интервью с руководителями компаний из разных сфер о влиянии текущей экономической ситуации на их бизнес. В ходе исследования проведено 17 бесед с предпринимателями, а в фокусе нашего внимания – антихрупкие компании, которые не просто преодолели два года пандемического кризиса, но и смогли извлечь из него пользу для развития своего бизнеса. Опыт таких предпринимателей показывает, что антихрупкость не делает компанию неуязвимой, но помогает справляться с трудностями, учиться на собственных ошибках и развиваться.

ТурбоРеальность требует от бизнеса принятия быстрых и нестандартных решений, введения антикризисных мер и пересмотра планов развития. На фоне этих событий тема антихрупкости приобретает особую актуальность. Подход к ведению бизнеса, основанный на развитии свойств антихрупкости, позволяет компаниям быть менее уязвимыми в любых кризисных условиях. Ориентация на уменьшение хрупкости – не возможность, а требование для всех, кто хочет сохранить свой бизнес.

Исследователи отмечают [7], что концепция мира VUCA (англ. Volatility, Uncertainty Complexity, Ambiguity, VUCA) как нестабильного, неопределенного, сложного и неоднозначного, активно использовавшаяся в 1990–2020 годах, уже не актуальна. Ей на смену приходит модель BANI (англ. Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible, BANI), согласно которой мир предстает как хрупкий, беспокойный, нелинейный и непостижимый.

Хрупкость проявляется в том, что любая выстроенная система способна быстро ломаться. Тревожность вызвана непрекращающимися изменениями и невозможностью на них повлиять. Нелинейность – неочевидностью последствий тех или иных действий. Непостижимость – следствие переизбытка поступающей информации.

Таким образом, предприниматели стараются выстраивать свою работу в череду неожиданных событий в условиях недостатка информации. Справляться со стрессом и другими трудностями помогает антихрупкость. Проходя через испытания, компании могут нарастить свою антихрупкость, и, тем самым, стать лучше. Несмотря на внешние обстоятельства, многие руководители компаний сохраняли оптимизм даже в самые тяжелые времена.

Далее рассмотрим свойства антихрупкости [2] подробнее с акцентом на то, какие из них наиболее актуальны в период Специальной военной операции, а какие отходят на второй план.

Иновативность: новые направления деятельности и ниши.

Коронакризис вынудил многие компании перейти на режим удаленной работы. Для этого было необходимо запускать онлайн-

направления, выводить новые продукты на рынок и осваивать принципиально другие направления деятельности.

Согласно результатам четвертой волны Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ [1], после начала Специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций, болезненной проблемой для предпринимателей стало уменьшение общего числа заказов (46%), и общий рост цен (41%), а также проблемы с поставками (39%). В ходе наших бесед с предпринимателями выяснилось, что некоторые руководители компаний сталкиваются с трудностями при запуске новых продуктов и направлений деятельности. Поскольку пострадало именно финансовое благополучие компаний, руководители бизнеса сфокусировались в первую очередь на оптимизации внутренних процессов, налаживании цепочек поставок и других изменениях. Поэтому для некоторых предпринимателей отказ от расширения стал очевидным решением.

Однако, отказ от вывода новых продуктов на рынок не означает полное отсутствие новизны в работе компаний. Например, один из собеседников отметил, что из-за перебоев с поставками его команде пришлось активно осваивать новые знания в сфере логистики, в том числе искать новых поставщиков.

Оптимистичное отношение к изменениям.

Еще одно свойство антихрупкого бизнеса [2] – отсутствие страха ошибок и готовность к изменениям. Такой подход руководители компаний продолжают применять и сейчас в условиях антироссийских санкций. Он помогает избежать фрустрации от неудач и сфокусироваться на поэтапном решении возникающих проблем.

Умение избавляться от хрупких частей бизнеса

Еще во время коронакризиса многие руководители бизнеса отказались от наименее прибыльных и перспективных частей бизнеса. С началом Специальной военной операции такая тенденция продолжилась: предприниматели отмечают, что стараются сократить или полностью отказаться от наименее актуальных направлений своего дела.

Подход «бирюзовых организаций»

Подход «бирюзовых организаций» [4] предполагает самоуправление в компании, поддержку общих ценностей в коллективе и делегирование обязанностей. Даже в кризисных ситуациях некоторые предприниматели берут новых сотрудников в случае необходимости.

Некоторые руководители компаний отмечают, что стараются оказывать поддержку своим сотрудникам, честно сообщают обо всех трудностях в работе компании и стремятся сохранить командный дух. Такой подход многие антихрупкие компании применяли и во время коронакризиса. Отметим, что именно опыт пандемии помог некоторым предпринимателям наладить диалог с сотрудниками.

Один из наших собеседников рассказал, что после начала Специальной военной операции и введения санкций, управляющие директора компании провели общее собрание для всех сотрудников. Благодаря делегированию обязанностей и самоуправлению каждый руководитель отдела смог поделиться информацией о сложностях в работе и о том, как они будут преодолеваются.

Ресурсность

В ситуации неопределенности предприниматели стараются сохранять ресурсы, будь то штат сотрудников, финансовая подушка безопасности или разные направления деятельности компании.

В пандемический кризис предприниматели старались накапливать финансовую подушку безопасности. Однако вместе с введением санкций начали происходить изменения в курсе рубля, а общий уровень цен начал расти, что спровоцировало некоторых предпринимателей отказаться от этой стратегии.

Руководители компаний начали покупать расходные материалы впрок из-за возможных перебоев поставок или угрозы резкого роста цен. Это позволило им продолжать работу во время поиска новых поставщиков. Однако трата финансовой подушки на расходные материалы довольно рискованна, ведь могут возникнуть другие непредвиденные сложности. Кроме того, в ситуации неопределенности сложно заранее предугадать, с кем из поставщиков возникнут проблемы и насколько вырастут цены.

Один из наших собеседников отметил, что сейчас важно сохранить не финансовую стабильность компании, а человеческий ресурс – штат сотрудников. В связи с этим некоторые руководители стараются принимать меры: идут на сокращение других расходов, но сохраняют уровень заработных плат, выдают премии или повышают зарплаты.

Постоянное совершенствование продуктов и услуг

Антихрупкие компании делают ставку не только на вывод новых продуктов на рынок, но и на их совершенствование. Предприниматели отмечают, что необходимо постоянно держать руку на пульсе: внимание к трендам рынка и готовность регулярно корректировать свои продукты позволяет сохранять актуальность и подстраиваться под запросы клиентов. К примеру, один из наших собеседников отметил, что со временем спрос на одни направления деятельности компании снижается, а на другие – повышается, поэтому он постоянно следит за трендами рынка.

Умение сотрудничать, выстраивать коллаборации

Вопрос сотрудничества с другими компаниями играет важную роль в кризисных ситуациях. Одни представители профессионального сообщества видят в сотрудничестве путь к решению проблем, а другие не видят смысла в сотрудничестве с другими предприятиями и стараются держать дистанцию.

Руководители отмечают, что коллаборации с представителями рынка могут привлечь новых клиентов, формирование профессиональных сообществ может помочь найти новых поставщиков или разобраться в тонкостях законодательства.

Заключение

Проведенные нами беседы с предпринимателями подтверждают, что концепт антихрупкости [5] является фактором выживания и развития бизнеса. Бизнесу часто приходится работать в нестабильных условиях, поэтому кризис – не повод останавливаться в развитии. Предприниматели не сидят сложа руки и не ждут, пока все развалится: они меняют бизнес-модели, ищут новых поставщиков, разбираются в сложных законодательных актах, пересматривают свой бюджет по три раза в день. Таким образом, антихрупкость, которую предприниматели нарастили за период коронакризиса, используется и в новых условиях. Неопределенность в работе компаний может проявляться по-разному, а такие проявления могут требовать разных мер. Тем не менее, свойства антихрупкости, в том числе закаленность, адаптивность и готовность к трудностям становятся механизмами, которые позволяют не только выжить, но и извлечь выгоду из кризисов.

Список использованной литературы:

1. Берсенева А., Гашенина Н. Реакция предпринимателей на санкции и контрсанкции. Проект СМБиз.ФОМ, 2022 [URL: <https://smbiz.fom.ru/post/reakciya-predprinimatelej-na-sankcii-i-kontrsanccii>] Дата доступа: 23.08.2022 г.
2. Богомолова Е. Из чего складывается антихрупкость бизнеса. Проект СМБиз.ФОМ, 2022 [URL: <https://smbiz.fom.ru/post/iz-chego-skladyvaetsya-antihrupkost-biznesa>] Дата доступа: 23.08.2022 г.
3. Индекс делового климата НАФИ: динамика за 3 месяца. НАФИ, 2022 [URL: <https://nafi.ru/analytics/indeks-delovogo-klimata-nafi-dinamika-za-3-mesyatsa/>] Дата доступа: 23.08.2022 г.
4. Лалу Ф. Открывая организации будущего / Пер. с англ. В. Кулябиной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 432 с.
5. Петренко Е., Кот Ю., Богомолова Е., Никифорова Е., Руководитель авторского коллектива Ослон А. На пути к антихрупкости: как компании переживают коронаВирус. Социология пандемии. М.: Институт Фонда «Общественное Мнение» (инФОМ), 2022. – 263 с.
6. Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / М: КоЛибри, Азбука-Аттикус; 2014.
7. Тимофеев М. Как мы попали из VUCA в BANI-мир и что нам в нём делать. Нетология, 2022 [URL: <https://netology.ru/blog/04-2022-bani-world/>] Дата доступа: 23.08.2022 г.